

DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA SOLUCIÓN A PROBLEMAS AMBIENTALES

Cristian Leonardo Ochoa Cipamocha
Correo: cristian.ochoa@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

En Colombia el concepto de desarrollo sostenible (DS) se implementó gracias al cambio de la constitución política de 1991 en la cual se mencionan temas relacionados el uso adecuado de los recursos naturales y su aprovechamiento así pues contribuye a lograr un desarrollo sostenible, no obstante menciona aspectos importantes como el deterioro ambiental muchos factores están relacionados con este concepto de desarrollo sostenible tanto económicos sociales y ambientales pero como problemas como la paz y los tratados firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen una relación directa con esto pues tratados de paz como el ya firmado con

esta organización nos ilusiona con un futuro más optimista puesto que existen compromisos que se enlazan con el desarrollo sostenible como son el respeto con la diversidad política, económica, social y cultural.

Pero sorprende como temas relacionados con el medio ambiente están en un segundo plano en este tratado puesto que es algo muy importante y poco mencionado en el mismo, ya que a lo largo del conflicto se han causado daños graves al medio ambiente generados principalmente por deforestación para producción de cultivos ilícitos, siembra de minas antipersona, acontecimientos de violencia en zonas protegidas y minería ilegal. Pues todo lo anterior no solo tiene repercusiones en temas ambientales si no también en temas económicos por lo que a implementación de programas de paz ambiental traería consigo una regulación en actividades económicas. Por lo tanto, el tratado de paz implementado adecuadamente tiene que estar relacionado con el medio ambiente puesto que el conflicto trajo muchos daños a ecosistemas, se tienen que realizar acciones para la recuperación de los mismos e implementar diferentes ideas para generar soluciones duraderas que permitan la recuperación de estos.

La paz ambiental aun no es algo muy reconocido por estos días, y está definida por indagar diferentes conflictos socio-ambientales los cuales logran una generación de proyectos e ideas las cuales están conformes con el medio ambiente. Pero es importante resaltar que la sociedad colombiana ha intentado introducir este concepto el cual se caracteriza por tener un punto de vista integrador ya que muchas entidades tanto publicas como privadas buscan la sostenibilidad desde el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales como actividades amigables con el cambio climático evitando la destrucción de diferentes ecosistemas.[4]

El (DS) desarrollo sostenible esta caracterizado por 17 diferente objetivos los cuales están completamente ligados a problemáticas económicas, sociales y ambientales por lo tanto se puede afirmar que dichas problemáticas pueden verse afectadas positivamente con el desarrollo sostenible puesto que se busca fomentar la adopción de medidas para frenar las diferentes emergencias tanto sociales como climáticas, por lo tanto no se debe comprometer solo la sociedad si no también los gobiernos, las empresas, organizaciones entre otros. El manejo adecuado de los recursos naturales es el camino que ha venido recorriendo el (DS) desarrollo sostenible ya que se enfoca en la necesidad de una buena calidad de vida para el crecimiento positivo de la sociedad, todo lo anterior sin dejar de lado el progreso tanto científico como tecnológico.[5]

En consecuencia es de interés de toda sociedad estudiar ideas, propuestas acerca de mejoras para el medio ambiente sostenible, que permitan el desarrollo de temáticas ambientales puesto que los seres humanos en los últimos 2 siglos en el afán de enriquecerse han extraído recursos naturales de una manera inadecuada y ha provocado grandes deterioros ambientales por lo que se han desarrollado teorías que involucran a la economía con la sostenibilidad una de ellas es la del desarrollo económico sostenible ambientalmente este término surge a partir de la intranquilidad generada por la descomunal explotación de los diferentes recursos naturales (renovables y no renovables), por razones como la expuesta anteriormente se considera al desarrollo sostenible como un gran logro en el progreso de la humanidad. [6]

La transformación de la sociedad es necesaria e inminente para guiar a los seres humanos a través del camino a la sostenibilidad y la resiliencia, para que los diferentes objetivos de (DS) desarrollo sostenible sean logrados ya que estos demuestran una ambición positiva. De lo anterior se puede concluir que existe una relación entre el (DS) desarrollo sostenible y el desarrollo humano puesto que los seres humanos no solo deben tener un bienestar social, sino que también deben tener un bienestar ambiental y puedan disfrutar una buena calidad de vida la cual esta enlazada con el bienestar emocional, su salud, entre otros. Por lo tanto, se afirma que el (DS) desarrollo sostenible posee un efecto positivo para los seres humanos puesto que

contribuye a generar estabilidad tanto física como emocional.[7]

¿Qué necesita Colombia para lograr el DS? Colombia tiene un desafío global con la agenda 2030 puesto que esta no es nada fácil de cumplir, se espera que esta agenda tenga una gran influencia en el (DS) desarrollo sostenible con sus 17 objetivos, los cuales pretenden atender las necesidades de las personas. Colombia enfrenta grandes niveles de desigualdad lo que significa que solo una pequeña parte de su población cuenta con una gran cantidad de recursos para acceder a bienes y servicios de calidad mientras que el resto de la población que es la mayoría de esta no cuenta con los recursos suficientes para lograr lo anterior.[8]

Colombia es un país en desarrollo por lo tanto no es muy fácil lograr el (DS) desarrollo sostenible, pero cabe resaltar que es un país que cuenta con mucha riqueza como la agricultura, la minería, el petróleo y grandes cuencas hidrográficas lo cual da a entender que Colombia es un país con un gran potencial de productividad. [9]

Para enfrentar los diferentes desafíos para lograr un (DS) desarrollo sostenible Colombia debe explorar y avanzar en políticas comunes, no obstante el capital humano, los recursos naturales, la diversidad, los diferentes planes de comercio y desarrollo son un trazo importante para lograr el tan anhelado (DS). [10]

Colombia necesita trabajar en la educación para el desarrollo sostenible la cual guiara a superar la pobreza la inequidad y la injusticia social que crece día a día, por lo tanto no se puede permitir el aumento de pérdida de biodiversidad y la migración del campesinado a zonas urbanas como las ciudades. Así mismo se debe permitir no ver a la ciencia y la tecnología como algo importante si no se tienen que ver como una prioridad. También se requieren cambios más que urgentes en la recuperación de los ecosistemas y la protección de los mismos ya que a medida que pasa el tiempo los seguimos deteriorando. Esta educación tiene como objetivo desarrollar diferentes habilidades y competencias en las personas que les permitan tener las capacidades de actuar adecuadamente, logrando con éxito los tantos problemas que presenta la vida. Igualmente, esta educación contribuye a lograr efectivamente un futuro sostenible.[11]

De modo que la educación en Colombia tiene que sufrir un cambio drástico la cual tiene que estar dirigida principalmente a las políticas, contenidos y prácticas que tengan como objetivo que las personas puedan tomar decisiones acertadas en cualquier ámbito tanto cultural como social, (EDS) la educación para el desarrollo sostenible está muy arraigada a la (EA) educación ambiental lo cual también contribuye positivamente en el instante de enfrentar diferentes amenazas al planeta.[12]

Los ODS objetivos de desarrollo sostenible pueden ser logrados en un futuro no muy

lejana si se logra fortalecer la nación colombiana logrando una colectividad política para generar los recursos necesarios. Está claro que el país requiere de reformas estructurales que privilegien la industrialización, la creación de empresas, el desarrollo en infraestructura entre otros factores importantes para lograr el (DS) desarrollo sostenible se requiere de una gran financiación y grandes fondos de inversión dirigidos a la población.

Colombia ha progresado con el cumplimiento de estos objetivos de (DS) desarrollo sostenible ya que ha implementado diferentes herramientas que se han efectuado en el transcurso de las últimas dos décadas. Esto evidenciado en el (RNV) Reporte Nacional Voluntario en 2016 el cual demostró los compromisos con los (ODS) objetivos de desarrollo sostenible para el cumplimiento con la agenda 2030.[13]

Por otra parte, según el (COPNES) consejo nacional de política económica y social el cual fue el autor intelectual en la creación de los objetivos de desarrollo sostenible implementados en el (DPN) Plan Nacional de Desarrollo, Colombia ha resaltado por liderar dicha agenda, las coaliciones por el cambio climático y la acogida de los estándares mundiales.[14]

En el año 2020, se realizó la primera medición del cumplimiento de (ODS) objetivos de desarrollo sostenible en diferentes países de América Latina y también del Caribe en el cual el (CODS) Centro de Desarrollo para América Latina presentó los primeros

resultados relacionados con la agenda 2030[15], en la cual se demostró que Colombia no resalta frente a los otros países evaluados puesto que está en la posición 9 de 24 países evaluados, lo cual nos indica que ha progresado en los (ODS) objetivos de desarrollo sostenible como por ejemplo energía asequible y no contaminante, agua limpia, reducción de la pobreza pero esto no quiere decir que no presente casi que ningún progreso en objetivos como protección a la biodiversidad y la disminución de la desigualdad que son de gran importancia para llevar al país al (DS)[16]

Colombia podría llegar a considerarse un país desarrollado si se logran implementar reformas tanto políticas como sociales y económicas. Se deben implementar estrategias mediante las cuales se reduzcan las barreras al comercio internacional y la tan importante inversión extranjera lo que llevaría al país a estar en un constante crecimiento económico, no obstante, se debe realizar una reestructuración del capital humano la cual se logra a través de una mejora en la calidad de educación. Sin embargo, no solo esto es necesario para llegar a ser un país desarrollado puesto que se necesita de un amplio crecimiento empresarial que permita que Colombia esté representada por una gran cantidad de personas pertenecientes a la clase media, lo cual llevaría reducir ampliamente la informalidad. El actuar del estado también es un punto importante para destacar puesto que Colombia se caracteriza por tener un

gobierno corrupto y disfuncional enmarcado por la corrupción.[17]

Colombia es el tercer país de América latina más poblado por lo que se evidencia que posee un gran capital humano que puede contribuir a acelerar procesos de desarrollo puesto que la edad promedio de la población colombiana es de 24 años, lo cual indica que es un país bastante joven, pero si se quiere contribuir al desarrollo del país el gobierno colombiano debe comprometerse con la generación de empleos puesto que es uno de los países de América latina con más altas tasas de desempleo. También se caracteriza por ser un país en el cual los jóvenes son mayormente afectados por el desempleo pues los indicadores laborales como el desempleo, el empleo precario o los ingresos demuestran como son considerablemente inferiores a comparación con los adultos. El desempleo juvenil es un gran problema debido a que afecta el desarrollo de largo plazo en la sociedad colombiana, una de las principales razones por la cuales existe esta problemática es el desajuste de competencias es decir la irregularidad entre la oferta y la demanda en el mercado laboral por lo que Colombia requiere una transformación inmediata en la oferta laboral que permita que los jóvenes colombianos puedan acceder a un trabajo digno y mejorar su calidad de vida. La educación es un factor importante para encontrar empleo en Colombia pues las probabilidades para acceder a un empleo formal están ligadas al nivel educativo de las

personas es decir a mayor nivel de educación mayor oportunidad laboral.[18]

La eliminación de la pobreza es una meta a largo plazo que se debe cumplir para que Colombia llegue a ser un país desarrollado, todo lo anterior puede cumplirse si el número de personas que pertenecen a la clase media va aumentando progresivamente para que disminución de esta, esto requiere de un gran compromiso que puede traer notables resultados.

Otra meta que se debe cumplir es el aumento del ingreso per cápita, Colombia es un país con grandes posibilidades para incrementar sus ingresos, esto se puede lograr a través de diferentes estrategias como la inversión pública en infraestructura, servicios básicos para las personas y un crecimiento en la economía privada que permita que esta sea más productiva y competitiva. Es primordial apresurar el crecimiento económico y alcanzar niveles óptimos de desarrollo.[19]

El (DS) desarrollo sostenible es un propósito a cuál quieren llegar muchos países en el futuro, puesto que los problemas actuales como el crecimiento excesivo poblacional, la falta de desarrollo económico, el científico y el tecnológico han impactado negativamente sobre los recursos naturales, por lo que el medio ambiente se ha venido deteriorando cada vez más con el paso del tiempo, en consecuencia a todo esto es primordial abandonar el sistema en el cual la mayoría de las personas viven y adaptarnos a un nuevo cambio tanto económico, social y cultural que responda a las necesidades de las personas

pero que también se comprometa con las generaciones venideras. En otras palabras, toda sociedad tiene la responsabilidad de crear un mundo con mejores costumbres, en la cual el desarrollo de esta no implique destruir el medio ambiente esto a través del adecuado uso de los recursos naturales haciendo uso de la mayor cantidad de materia prima de estos.[20]

El termino (DS) desarrollo sostenible surge en 1987 ante un riesgo ecológico generado en su totalidad por el ser humano debido a una explotación inadecuada de los recursos naturales, que genero un desequilibrio planetario. El (DS) desarrollo sostenible es aquella responsabilidad que deben las personas para lograr un crecimiento económico sin afectar el medio ambiente. [21]

Las problemáticas ambientales que hay en la actualidad son muy difíciles de resolver puesto que el planeta día a día está siendo sobre explotado, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan cada vez más, las fuentes hídricas se contaminan por acción del hombre, se destruyen bosques, entre muchos otros factores que destruyen los ecosistemas los cuales mantienen un equilibrio en el planeta y que al aumentar su destrucción se deteriora la calidad de vida de todos los que los habitan.[22]

El desarrollo sostenible permitiría que los ecosistemas no se vieran afectados por las acciones del hombre ya que este propone en varios de sus objetivos la protección a este como la acción por el clima, la vida

submarina, las ciudades sostenibles, la energía asequible y no contaminante, vida de ecosistemas terrestres que son objetivos que se enfocan principalmente en la protección al medio ambiente.

Desde otro punto de vista el (DS) el desarrollo sostenible tiene como objetivo que la actividad social y la económica se comprometan a cuidar el medio ambiente utilizando los recursos de una manera sostenible.

Con todo lo anterior el (DS) desarrollo sostenible puede resolver gran cantidad de problemas ambientales actuales, pero cabe resaltar que para esto se le debe dar cumplimiento a todos y cada uno de los ODS objetivos para el desarrollo sostenible los cuales garantizan un futuro sostenible sin problemáticas ambientales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] Guerrero, H. F., María, S., Vega, E., Mauricio, P., & Castellanos, A. (n.d.). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*.
- [5] Jacqueline, G. de R., Jorge, C. G., Pacheco, G., María, A., Santana, V., & Gabriela, A. (2020). Desarrollo Sostenible: Desde La Mirada De Preservación Del Medio Ambiente Colombiano. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(4), 293–307. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34664>
- [6] Álvarez-García, C., López-Medina, I. M., Sanz-Martos, S., & Álvarez-Nieto, C. (2021). Salud planetaria: educación para una atención sanitaria sostenible. *Educación Médica*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2021.08.001>
- [7] Girón, A. (2016). Objetivos Del Desarrollo Sostenible Y La Agenda 2030: Frente a Las Políticas Públicas Y Los Cambios De Gobierno En América Latina. *Problemas Del Desarrollo*, 47(186), 3–8. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.001>
- [8] Bennich, T., Belyazid, S., Stjernquist, I., Diemer, A., Seifollahi-Aghmiuni, S., & Kalantari, Z. (2021). The bio-based economy, 2030 Agenda, and strong sustainability – A regional-scale assessment of sustainability goal interactions.

Journal of Cleaner Production, 283, 125174.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125174>

- [9] G. De Romero, "Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano," vol. XXVI, 2020.
- [10] Álvarez, A. M. (2016). Challenges for Latin America: the Agenda for Sustainable Development and Negotiations in the Twenty-First Century. *Problemas Del Desarrollo*, 47(186), 9–30. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.002>
- [11] Ugarteche, O. (2016). Lecciones De La Crisis Del Euro Para La Cooperación Financiera Regional. *Problemas Del Desarrollo*, 47(186), 31–57. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.003>
- [12] Rojas Hernández, J. (2007). Comunidad Humana, Desarrollo y Biosfera. Hacia una Sustentabilidad Integral. *Revista de La Cátedra Unesco Sobre Desarrollo Sostenible*, 1, 9–27. <http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/12/Revista1.pdf#page=31>
- [13] G. Contreras and J. Lorena, "FROM SUSTAINABLE DEVELOPMENT Abstract," 2014.
- [14] J. S. Castañeda, "Suma de Negocios," *Suma Negocios*, vol. 5, no. 10, pp. 34–39, 2014, doi: 10.1016/S2215-910X(14)70007-2.
- [15] D. E. S. Ostenible, O. D. S. En, G. Abel, and R. Flórez, "C ONPES," 2018.
- [16] Alina and A. García, "Breve historia de la educación ambiental: del conservacionismo hacia el desarrollo sostenible," no. 12, pp. 1–10.
- [17] Rivera, I. (2011). ¿Puede el Perú llegar a ser desarrollado en una generación? Oportunidades y obstáculos para lograrlo. *Economía*, 34(67), 163–200.
- [18] Castillo Robayo, C. D., & García Estévez, J. (2019). Desempleo juvenil en Colombia ¿La educación importa? *Revista Finanzas y Política Económica*, 11(1), 101–127. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.1.7>
- [19] Giménez, L., Lugo, M. A., Martínez, S., Colman, H., & José, J. (2017). *The CEQ Working Paper Series*. 58.

[20] Bergel, S. D. (2020). Desarrollo sustentable y medio ambiente: la perspectiva latinoamericana. *Alegatos*, 1(24), 196–221.

<http://revistastmp.azc.uam.mx/alegatos/index.php/ra/article/viewFile/1131/1108>

[21] Alonso-Sainz, T. (2021). Education for sustainable development: A critical approach from pedagogy. *Revista Complutense de Educacion*, 32(2), 249–259.

<https://doi.org/10.5209/rced.68338>

[22] A. Hernandez, “Planteamiento de un marco teórico de la Educación Ambiental para un desarrollo sostenible Title : Proposing a the ... Related papers.”